

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING TA‘LIM – TARBIYASIDA XALQ OG‘ZAKI IJODINING TUTGAN O‘RNI

Ashurova Sojida Abdusamad qizi

Termiz davlat pedagogika instituti 3-bosqich talabasi

sojidaashurova11@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada xalq og‘zaki ijodi, xususan ertak janrining o‘quvchilar aqliy salohiyatining rivojlanishidagi ahamiyati hamda o‘zbek va jahon ertaklaridagi asosiy qiziqarli jihatlar, ijobiy xususiyatlarning shakllanishida bu janrlarning o‘rni haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: xalq og‘zaki ijodi, ertak, janr, adabiyot, maqol, matal, urf-odat.

Xalq og‘zaki ijodi bizning boy qadriyatlarimiz, urf-odat va an‘analarimizni o‘zida mujassam etgan ijodiyot majmuasidir. Yosh-avlod ta‘lim-tarbiyasida vatanparvarlik, fidoyilik, o‘z Vataniga, yaqinlariga sadoqat, milliy qadriyatlarga hurmat kabi odatlarni shakllantirishda necha yillardan buyon xalq og‘zaki ijodi salmoqli o‘rinni egallab kelmoqda. Kichik yoshli o‘quvchilarning aqliy salohiyatini oshirish, keng dunyoqarash xislatlarini shakllantirishda og‘zaki ijod namunalarning o‘rni beqiyos, albatta.

„Xalq og‘zaki ijodi yozma adabiyotdan ancha vaqt ilgari paydo bo‘lgan va yozma adabiyotning vujudga kelishi uchun zamin hozirlagan. Xalq yaratgan asarlar o‘zining g‘oyaviyligi, chuqur xalqchilligi, til boyligi va badiiyiligi bilan ajralib turadi. U xalqning yengilmas irodasini, kelajakka bo‘lgan ishonchini, haqiqat, adolat, tinchlik va baxt haqidagi tasavvurlarini yaqqol aks ettiradi. Xalq shoirlari yoki jamoat tomonidan yaratilib, og‘izdan- og‘izga, avloddan- avlodga o‘tib kelgan badiiy asarlar xalq og‘zaki ijodi deyiladi. Xalq og‘zaki ijodi folk‘lor deb ham yuritiladi"[1]. O‘zbek xalq og‘zaki ijodi o‘z tarkibiga ko‘ra juda katta ijod mahsulini qamrab oladi. Unda mavjud xalq ertaklari, doston, afsona, rivoyat, asotir, qo‘shiq, lapar, latifa, askiyalar inson ma‘naviyatini oshirishga, o‘quvchilar fikrini kengaytirishga, urf-odatlarimizga hurmat bilan qarashga undaydi. Har bir millatning xalq og‘zaki ijodi mavjud va unda o‘sha

millatlarning qadriyat va an‘analari ulug‘lanadi, o‘tmish voqealar haqida so‘z yuritiladi. Shu jumladan, o‘zbek xalq og‘zaki ijodi ham keng qamrovli bo‘lib, har bir adabiy janr o‘ziga xos xususiyatga ega. Ertaklarda yovuzlik ustidan ezgulik g‘alaba qozonishi, dostonlarda mardlik, sadoqat, vatanparvarlik kabi hislatlar ulug‘lanadi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga xalq og‘zaki ijodinidan saboq berish jarayonida o‘quvchilarga dastlabki bilimlar beriladi. Ya‘ni maqol, topishmoq, matal kabi janrlar bilan tanishtirib borish muhim bo‘lib bolalarda bu haqida yetarlicha tushuncha shakllantirilishi lozim.

Bolalarning eng sevimli janri bu - ertaklar. Barcha kichkintoylar albatta yoshligidan ertaklarni eshitib yoki tomosha qilib ulg‘ayishadi, bu faoliyat ularning eng sevimli mashg‘uloti desak mubolag‘a bo‘lmas. Ertak janri o‘zining barchani birdek o‘ziga jalb qila olishi, qiziqarli ekanligi va voqealar rivojining sarguzashtlarga boyligi bilan ajralib turadi. Bolalar bevosita ertak qahramonlarining xulq -atvoridan namuna olishadi, ularga taqlid qilib o‘z javobini ko‘rsatadi. Qadimdan o‘zbek oilalari farzand tug‘ilganidan alla, ertaklar aytishib uni ulg‘aytiradi. Kichiklik yoshidan ertak, hikoya, alla eshitib ulg‘aygan bolalar aqliy salohiyatli va o‘z tengdoshlariga nisbatan zehnli bo‘lishadi. Bolalarga mehr-muhabbat, jamiyatga sadoqat, atrofdagilarga yaxshilik qilish kabi ijobiy hislatlarni o‘rgatishda ertak janrining o‘rni beqiyosdir. Otabobolarimiz ham bejizga,, Ertaklar- yaxshilikka yetaklar", - deb aytishmagan. Har bir ertak oxiri, albatta, yaxshilik bilan yakunlanadi. Quyida o‘zbek xalq ertaklaridan namunalar keltirilgan, ushbu ertaklar kichik yoshli o‘quvchilarning sevib mutolaa hamda tomosha qiladigan eng sara ertaklari hisoblanadi.

Jahon mamlakatlari ertak janriga e'tibor qaratsak ulkan iste'dod bilan yaratilgan ushbu janrlar o'zining rang-barangligi va g'aroyibotlarga boyligi bilan barchani lol qoldiradi. Xususan,, Aka-uka Grimlar" ertaklar to'plami nafaqat yosh bolalarni, balki katta yoshli teletomoshabin va kitobxonlarning ham olqishiga sazovor bo'lib kelayotgan eng sara namunalardan biridir.

Ertaklar insonlarni ezgulikka, yaxshilik qilishga, to'g'riso'zlik, halollik kabi bir qancha ijobiy sifatlarga o'rgatadi. Bu kabi ertaklarni bolaga o'qib eshittirish eng to'g'ri usuldir. O'quvchilarga imkon qadar ertaklarning foydali jihatlarini tushuntirib, bolada

unga nisbatan muhabbat uyg‘otishimiz lozim. Bu jarayonga, asosan, ota-onalar mas‘ul bo‘lib, farzandining kelajagi porloq bo‘lishi uchun keraklicha vaqt ajratsa, bola kitob bilan hamohang ulg‘aygach, albatta kitob uning eng yaqin do‘stiga aylanadi, hamda hayot yo‘llarini yoritguvchi chiroq vazifasini bajaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. R. D Norqobilova,, Boshlang‘ich sinflarda ona tili va matematikadan sinfdan tashqari ishlar" - o‘quv qo‘llanma, Termiz-2023, (76-bet)
2. S. A Ashurova,, Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining aqliy salohiyatini hamda kreativligini oshirishda mental arifmetikaning o‘rni " maqola
3. Davlatovna N. R. Indikatorlar asosida boshlang ‘ich sinf o ‘quvchilari faoliyatini diagnostika qilishning o ‘ziga xosligi //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2022. – T. 1. – №. 1A. – C. 51-55.
4. Abdisamatova M., Norqobilova R. INNOVATSION YONDASHUV ASOSIDA TARBIYA DARSLARINI TASHKIL ETISH //Interpretation and researches. – 2023. – T. 1. – №. 1.